

4º do como

norte/nordeste

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

DE POEMA A "POEIRA":

Estádio Machadão, Natal/RN – a decretação da obsolescência de uma referência modernista.

(1) NASCIMENTO, José Clewton do; (2); SILVA, Paulo Raniery Costa da.

(1) Arquiteto, Prof. Dr. do Departamento de Arquitetura/ Universidade Federal do Rio Grande do Norte
– DARQ//UFRN

Caixa Postal 1577 – Natal/RN, CEP. 59078-970. (084) 3215.3705 ramal 231

jclewton@hotmail.com

(2) Discente do Curso de Arquitetura e Urbanismo - Departamento de Arquitetura/ Universidade
Federal do Rio Grande do Norte – DARQ//UFRN. Bolsista REUNI (IT)

Caixa Postal 1577 – Natal/RN, CEP. 59078-970. (084) 3215.3705 ramal 231

paulorani@hotmail.com

DE POEMA A “POEIRA”:

Estádio Machado, Natal/RN – a decretação da obsolescência de uma referência modernista.

RESUMO:

O artigo discorre sobre o processo de transformação do estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado - o Machado – marco da arquitetura modernista natalense, em elemento de obsolescência, tendo em vista a sua não adequação aos padrões atuais exigidos pela FIFA, como uma das arenas de esporte que receberão o evento Copa do Mundo de Futebol de 2014. Nossa análise é realizada em duas etapas, que se complementam: primeiramente, buscamos relacionar a idealização e construção do edifício ao contexto político e social da época, em que o Estado passa a financiar a construção de vários estádios, na perspectiva de utilização do esporte como canal de aproximação com o povo, em busca da legitimação de suas ações. Analisamos o edifício enquanto objeto arquitetônico – revelador de uma linguagem modernista comum aos estádios à época, e cuja forma é resultante de uma relação entre público e prática futebolística bastante particular, bem como sob o ponto de vista urbano, através do qual constatamos que o edifício torna-se uma referência na paisagem natalense. Em seguida, analisamos o processo que desencadeará na opção pela demolição do edifício, tendo em vista a preparação da cidade para sediar o evento Copa do Mundo de Futebol 2014. Observamos a construção de um discurso que atribui ao evento um caráter “redentor”, de requalificação do espaço urbano. Para que seja alcançado esse objetivo, portanto, torna-se necessário a adequação dos espaços às exigências impostas pelo padrão FIFA, tanto em nível da obra arquitetônico, quanto em nível do espaço urbano. Neste âmbito, as justificativas para demolição do edifício e construção de um novo espaço – que não deverá ser somente um complexo esportivo, mas uma *Arena* –, estão predominantemente ancoradas na relação de contraponto entre obsolescência do existente e caráter requalificador, do *novo*. Para montarmos esse quadro de análise e reflexão crítica, utilizamos dados extraídos de pesquisas em documentos, textos acadêmicos, relatórios de grupos de pesquisa, realizados em atividades vinculadas à Universidade Federal do Rio Grande do Norte; pesquisas em jornais, livros, revistas e periódicos; teses, dissertações e artigos apresentados em eventos acadêmicos; apresentações dos representantes dos órgãos governamentais em audiências públicas.

ABSTRACT:

This article discusses the transformation process of João Cláudio de Vasconcelos Machado Stadium, also known as “Machadão”, which is a landmark of the modern architecture of Natal regarding obsolescence elements due to its inadequacy to the current patterns required by FIFA, as it will be one of the sports arenas that will host the Football World Cup in Brazil in 2014. Our analysis is divided into two complementary stages: first, we tried to relate the creation and the construction of the building to the social and political context of that time, in which the State started to sponsor the construction of various stadiums, in view of using sports as an approach channel with the population and of an attempt to legitimize its actions. We analyzed the building as an architectonic object that reveals a modernist language common to the stadiums built at that time, whose forms result from a relation between the public and a very particular football practice – in case of Brazil –, as well as from the urban point of view, through which we verified that the building has become a reference in the landscape of Natal. Then we analyzed the process that led to the choice of demolishing the building aiming at the preparation of the city to host the FIFA World Cup in 2014. We could observe the creation of a speech that attributes to the event a “redemptive” character of requalification of the urban space. In order to achieve this goal, it is necessary to readjust the spaces according to the requirements imposed by the FIFA standards as in the architectonic level of the building, as in the level regarding the urban space. In the latter context are the reasons for the demolition of the old building and the construction of a new space that will not only be a sporting complex, but an *Arena*. These reasons are predominantly based on the counterpoint between the obsolescence of what already exists and the requalifying character of what is new. For the purpose of developing this framework of analysis and critical reflection, we used research data obtained from documents, academic texts and reports of research groups and activities belonging to the Federal University of Rio Grande do Norte, as well as from newspapers, books, magazines, periodicals, theses, dissertations and articles presented in academic events, and also from presentations of representatives from government agencies at public hearings.

DE POEMA A “POEIRA”: Estádio Machadão, Natal/RN – a decretação da obsolescência de uma referência modernista.

1. Introdução

“Não tem como desassociar este projeto da minha [vida], pois os dois se entrelaçam, assim sendo, muito me emociona saber que esse exemplar ficara para uma posteridade, pois esse deve ser o objetivo da arquitetura, ser eterna. Reconheço o seu valor como marco, principalmente do esporte local e nacional e muito me orgulho de ter participado da história da minha cidade.” (Arquiteto Moacyr Gomes. Entrevista cedida no dia 30/12/2005 ao discente Fábio Ribeiro de Lima, do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN)¹

“A Secretária [Estadual de Esportes], Magnólia Figueiredo confirmou que o projeto entregue inclui a substituição do estádio João Machado - “Machadão”, por uma arena moderna. ‘Será uma arena de nível internacional para grandes eventos. *Teremos mudanças em toda estrutura das áreas ao redor. Se aproveita a área, mas precisa de uma nova arquitetura, mais moderna, para os padrões internacionais, as exigências da FIFA*’, disse. ‘*Para a gente a arquitetura atual do Machadão é excelente, mas para estar de igual para igual com os outros precisa atender aos cadernos de encargos. Não é só o estádio em si, é um estádio dentro de um grande centro comercial*’, explicou”. (Matéria “Projeto de Natal prevê a demolição do Machadão”, veiculada em 14/01/2009, no jornal Tribuna do Norte)². Grifo nosso.

“Em entrevista dada ao Novo Jornal, em 27 de novembro de 2009, menos de dois meses após as acaloradas discussões ocorridas na audiência pública realizada sobre o assunto, o coordenador da comissão organizadora da Copa em Natal considerou a demolição do Machadão como “*prego batido e ponta virada*”, algo que não se discute mais. O repórter insiste e questiona: “*Por que, afinal, o Machadão precisa ser demolido?*”, ao que o secretário responde: “*Porque o estádio não atende às exigências da FIFA e reformá-lo sairia mais caro que reconstruir outro mais moderno. A Bahia vai fazer um estádio, Manaus também. Fortaleza preferiu reformar o que tem, mas vai gastar R\$ 500 milhões. Já a arena das Dunas sairá por R\$ 310 milhões*”. (VELOSO; PEREIRA; VIEIRA, 2010)

As afirmações apresentadas nas epígrafes acima abrem caminho para a discussão acerca da temática proposta pelo 4º DOCOMOMO NNE, ao evidenciar o processo de transformação vivenciado pela cidade de Natal, que tende à “celebração do **novo** como valor senão único, superior aos demais”. Esta visão do *novo* – que não é regra, mas cada vez torna-se mais regular – apresenta-se cada vez mais indissociável do seu contraponto, o *obsoleto*. Na perspectiva que aqui se discutirá, esse *novo*, por ser necessariamente, *requalificador / redentor*, deverá justificar a supressão do *obsoleto*.

¹ A citada entrevista está inserida no corpo do trabalho intitulado “MACHADÃO, POEMA DO CONCRETO E EXEMPLAR BRUTALISTA POTIGUAR”, apresentado à disciplina de História e Teoria da Arquitetura 03, ministrada pela professora Edja Faria Trigueiro, no semestre 2005.2.

² Trecho extraído do Relatório Final, intitulado “DESTRUIR PARA CONSTRUIR? A INTERVENÇÃO NA MALHA URBANA PARA RECEBER OS GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS”, apresentado à disciplina de Planejamento e Projeto Urbano e Regional 06, (PPUR 06), como requisito para avaliação da III unidade do semestre letivo 2009.1. O trabalho é de autoria das discentes Larissa Giffoni de M. N. Pinheiro e Valceli Mayara M. Marques, sob orientação da Profª. Drª. Angela Lúcia de Araújo Ferreira

O *obsoleto* a quem nos reportamos – o estádio João Carlos de Vasconcelos Machado, ou “Machadão” –, já foi, entretanto, o *novo*: no contexto histórico em que foi construído, já representou também a inovação. Conforme identifica o arquiteto Moacyr Gomes em sua fala, representa um marco, não somente na escala local, mas também nacional: se tornou história, referência urbana. Se fez *Poema, de concreto*, nas palavras do ex-governador do estado, Cortez Pereira.

Mas, ao contrário do que imaginava Moacyr Gomes, o *Poema*, em sua materialidade, não se fez eterno. Virou “poeira”, em um rápido processo demolitório, que durou cerca de um mês. Mesmo apresentando uma “excelente arquitetura”, teve sua obsolescência comprovada, “por não atender aos encargos da FIFA”³. Em seu lugar, surgirá um Arena, das Dunas – em alusão ao conjunto paisagístico que tanto referencia a capital potiguar –, que já nasce com a expectativa apontada pelo governo como “uma grande oportunidade para a cidade”, com “melhorias na infraestrutura básica” e em sua “economia”, desde que todo o investimento seja realizado a partir de “um bom planejamento”.

O artigo aqui apresentado objetiva discorrer sobre este processo que transforma um marco da arquitetura modernista natalense, referência urbana durante os seus quase 40 anos de existência, em elemento de obsolescência, tendo em vista a sua não adequação aos padrões atuais exigidos pela FIFA, para se tornar uma das arenas de esporte que receberão o evento Copa do Mundo de Futebol de 2014.

Nossa análise acerca desse processo se pauta em duas etapas, que se complementam: Primeiramente, buscamos relacionar a idealização e construção do edifício ao contexto político e social da época, em que o Estado passa a financiar a construção de vários estádios, no intuito de dotar esses espaços, de uma função de praça política, cívica e esportiva, e assim utilizar o esporte como canal de aproximação com o povo, em busca da legitimação de suas ações; analisamos o edifício enquanto objeto arquitetônico – revelador de uma linguagem modernista comum aos estádios à época, e cuja forma é resultante de uma relação entre público e prática futebolística bastante particular –, bem como sob o ponto de vista urbano, através do qual constatamos que o edifício torna-se uma referência na paisagem natalense.

Em seguida, analisamos o processo que desencadeará na opção pela demolição do edifício, tendo em vista a preparação da cidade para sediar o evento Copa do Mundo de Futebol 2014. Neste processo, observamos a construção de um discurso que prima em constituir um ideário, que atribui ao evento um caráter “redentor”, de requalificação do espaço urbano. Para que seja alcançado esse objetivo, portanto, torna-se necessário a adequação dos

³ Conforme afirmações da então Secretária Estadual de Esportes, Magnólia Figueiredo, em entrevista citada em uma das epígrafes deste artigo.

espaços às exigências impostas pelo padrão FIFA, tanto em nível da obra arquitetônico, quanto em nível do espaço urbano. Neste âmbito, as justificativas para demolição do edifício e construção de um novo espaço, que não deverá ser somente um complexo esportivo, mas uma *Arena*, que poderá receber eventos de naturezas diversas, estão predominantemente ancoradas na relação de contraponto entre obsolescência do existente e caráter requalificador, do *novo*.

Para montarmos esse quadro de análise e reflexão crítica, utilizamos dados extraídos de pesquisas em documentos, textos acadêmicos, relatórios de grupos de pesquisa, realizados em atividades vinculadas à Universidade federal do Rio Grande do Norte; pesquisas em jornais – impressos e digitais –, livros, revistas e periódicos; teses, dissertações e artigos apresentados em eventos acadêmicos; apresentações dos representantes dos órgãos governamentais em audiências públicas.

2. Estado, Povo, Estádio: espaço popular, espaço das massas.

O panorama relativo à construção dos primeiros estádios de futebol no Brasil, inicialmente patrocinados pela iniciativa privada, será alterado quando, na década de 30 o governo inicia o incentivo o esporte e promove concursos de arquitetura para melhorias nas praças esportivas. Nesse contexto, o edifício Estádio passa a assumir a função de praça política, esportiva e cívica. O futebol, até então amador tornou-se profissional e reclamou uma estrutura física que respondesse satisfatoriamente a essas transformações.

Neste momento, aponta-se a importância dos meios de comunicação como difusores de um ideário que objetivaram tornar o futebol, uma *paixão nacional*. Esse patriotismo esportivo revelou com eficiência a incompatibilidade física dos campos existentes, gerando, como consequência, a necessidade de construção de novas praças esportivas, adequadas para atender as novas demandas do esporte no país. (Cereto, 2004)

O futebol no início era praticado pelas elites e com o passar do tempo tornou-se mais democrático, abrangendo de uma forma mais intensa, diferentes camadas sociais. O nacionalismo anunciado pelo estado foi fundamental para imprimir e solidificar a paixão pelo esporte, assim durante a Era Vargas temos a distribuição de praças esportivas em diversos pontos do país. Nesse momento o Brasil espaço propício para a difusão dos princípios do modernismo. Como exemplos desse momento, podemos citar o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – Pacaembu –, e o Estádio Jornalista Mário Filho – Maracanã. (Cereto, 2004).

Em São Paulo, o complexo do Pacaembu – composto pelo campo de futebol, quadra de tênis, piscina olímpica e outros espaços para praticas esportivas –, inaugurado no início dos

anos 1940, traduz-se em obra de grande importância para a cidade, uma vez que, promoveu a mudança do panorama visual do espaço urbano, através implantação de novos eixos e vias de conexão. além de apresentar ao mundo a relevância de São Paulo, como centro de desenvolvimento econômico e do Brasil, em plena fase de afirmação como um país mais próspero na lógica desenvolvimentista mundial. Salientamos também o uso do estádio, não só como local de práticas esportivas, mas também, espaço propício à difusão das políticas governamentais, tornando-se uma espécie de “centro difusor de patriotismo”. (Cereto, 2004)

O Maracanã, construído na cidade do Rio de Janeiro, para a copa de 1950, está inserido no contexto da realização de obras esportivas implantadas no governo Vargas, e apresenta, em sua concepção em forma de elipsoide, a possibilidade de definir um espaço democrático que atenda a públicos de todas as camadas sociais. O edifício inaugura uma nova tipologia no país, que influenciará a concepção de diversos estádios espalhados pelo país, notadamente durante o período desenvolvimentista, iniciado em meados dos anos 1960 (Cereto, 2004). Figuras 1 e 2

Figura 1 – Estádio Pacaembu, construído nos anos 1940. Fonte: <http://jrpapodecraque.blogspot.com/2011/08/momento-kodak-fotos-antigas.html>

Figura 2 – Estádio Maracanã, construído entre os anos 1948 e 1950. Fonte: <http://fotolog.terra.com.br>

2.1. Futebol: paixão nacional

No período pós-Revolução de 1964, correspondente à denominada “Era Militar”, observamos dois aspectos que evidenciarão o a construção de uma série de estádios no Brasil, em sua maioria, dotados de uma linguagem arquitetônica comum. O contexto político e econômico, marcado por uma aceção desenvolvimentista do país, puxado pela utopia “milagre econômico”, fez despontar no país diversas obras de infraestrutura e de grandes equipamentos e obras públicas, acelerando a construção civil. Um dos principais equipamentos públicos construídos foram os estádios. A este aspecto, soma-se o fato do crescimento da imagem do futebol como “esporte do povo”, tendo em vista as conquistas mundiais realizadas pela seleção brasileira de futebol, nas copas de 1958 e 1962, imagem consolidada com a conquista do tricampeonato mundial, em 1970.

Durante este período, consolida-se, portanto, a representação dos estádios de futebol como “espaço das massas”, materializando-se com a construção de estádios em diversas cidades do país. Em sua grande maioria, a linguagem dos edifícios se notabiliza pela definição da forma a partir da articulação entre os seguintes pontos: a necessidade de dotar o estádio de um bom padrão de visibilidade, através de uma solução adequada à curva de visibilidade a ser utilizada; o uso da geometria, a definir a elipse como geratriz do espaço; a solução estrutural, como um dos principais elementos definidores da forma; a solução eficaz dada aos acessos ao edifício, de forma a gerar a possibilidade de escoamento rápido e seguro; e, a setorização do edifício, de acordo com as diversas camadas sociais definidoras do público-alvo, de forma a garantir a democratização do acesso aos espetáculos⁴. Fica evidente a influência exercida pelo Maracanã, como linguagem arquitetônica, embora as influências não estejam restritas a ele⁵.

É nesse contexto que se constitui o processo de construção do estádio Machadão, em Natal. (Figuras 3 a 8)

3. O Machadão: “poema de concreto”

O Estádio Juvenal Lamartine, construído na década de 1920 e contando com uma capacidade de público de apenas 4 mil pessoas, era a principal praça de esportes da cidade de Natal, situação esta que se prolonga até o início da década de 1970, período em que ocorre a construção do então Estádio Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco (Castelão).

⁴ Referimo-nos à setorização do espaço destinado aos espectadores, divididos entre as “gerais”, as cadeiras populares com cobertura, e as “arquibancadas populares”.

⁵ Reportamo-nos ao Estádio Jalisco, na cidade de Guadalajara, México, que foi sede da final da Copa do Mundo de Futebol de 1970, vencida pela seleção brasileira.

Figura 3 – Estádio Maracanã, Rio de Janeiro (1948-1950). Fonte: <http://www.pbase.com>

Figura 4 – Estádio Mineirão, Belo Horizonte (1963-1965). Fonte: <http://a2bs.sites.uol.com.br>

Figura 5 – Estádio da Fonte Nova, Salvador (1951). Fonte: <http://www.acasadopeu.com.br.net/album.htm>

Figura 6 – Estádio Albertão, Teresina (1973). Fonte: Google images

Figura 7 – Estádio Castelão, Fortaleza (1973). Fonte: <http://www.skyscrapercity.com>

Figura 8 – Estádio Serra Dourada, Goiânia (1973). Fonte: <http://www.fussballtempel.net>

O processo de idealização desta obra é desencadeado na década de 1950, e torna-se algo concreto a partir do dia 3 de dezembro de 1960, data em que o então governador do estado do Rio Grande do Norte, Dinarte Mariz faz a doação de um terreno de 170.759 m², situado na Avenida 20 (atual Avenida Lins e Silva), à Federação Norte-Rio-Grandense de Desportos (FND).

A concepção arquitetônica do edifício coube ao arquiteto potiguar Moacyr Gomes da Costa, tendo como responsáveis pelo projeto estrutural, os engenheiros José Pereira da Silva e Hélio Albuquerque. O programa previsto para o complexo esportivo contemplava, além dos setores relativos ao estádio propriamente dito⁶, um alojamento para 250 atletas, um restaurante, salas de educação física; um ginásio coberto com capacidade para 5 mil pessoas; uma piscina olímpica com arquibancada (Capacidade para 3500 pessoas); quadras para basquete, vôlei e futebol de salão (futsal); jardins; uma concha acústica; e um estacionamento para 600 veículos.

Com relação ao espaço destinado ao público espectador, o programa foi estabelecido três níveis: o primeiro denominado “gerais”, corresponde ao anel inferior das arquibancadas, com estrutura de apoio composta por bares e conjuntos de sanitários (masculino e feminino), o segundo nível, formado por uma área de cadeiras avulsas e outra de cadeiras populares com cobertura, também contando com uma bateria de bares e sanitários, e o terceiro setor formado pelas “arquibancadas populares”. Complementando o quadro, foi previsto um setor para cadeiras cativas, tribunas e imprensa. Para todos estes setores, foram previstos acessos independentes, de forma a possibilitar um rápido escoamento do público. Retomamos aqui a afirmação de que a concepção do estádio busca garantir a democratização da atividade, ao contemplar a possibilidade de acesso às diversas camadas sociais.

Sob o aspecto do partido arquitetônico adotado, as palavras do próprio arquiteto, em entrevista cedida ao discente Fábio Ribeiro de Lima, do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, são bastante elucidativas: (figuras 9 e 10)

“O partido arquitetônico foi feito a partir de **princípios funcionais e geométricos**, assim sendo, a forma do mesmo foi alcançada pelo desenho de uma **falsa elipse** inscrita dentro de um círculo onde cada raio da elipse ao tocar tangenciando o círculo, formava a marcação da arquibancada que após descer quarenta centímetros dava lugar a outra e assim por diante. Então ao fazer o alçado para o plano vertical de projeção, juntei os pontos, dando a forma de um ‘chapéu de cangaceiro’. É interessante notar que atrás das traves preferi deixar menos arquibancadas porque é um lugar onde ficam poucos torcedores e é onde, particularmente, eu gosto de ficar por ser tranquilo⁷.” (Lima, 2005). (Grifos nossos)

⁶ Além do setor destinado ao público espectador, o programa previa “um campo de 110 x 75 metros (portanto, medidas oficiais); uma pista de atletismo de 400 metros com área para lançamentos e caixas de salto; um fosso seco; três túneis para acesso dos atletas, mais uma sala para os árbitros e uma para serviço médico; rampas com 10% de inclinação” (Lima, 2005)

⁷ Essa afirmativa comprova o domínio do arquiteto sobre o assunto, a partir de sua vivência com relação ao universo futebolístico.

Figura 9 – Estádio Machadão, Natal – Localização. Fonte: Google Earth. Ano- referência: 2005

Figura 10 – Estádio Machadão, Natal – Vista aérea. Fonte: <http://edinhogonzaga.blogspot.com.br>

Esta afirmação comprova que a concepção do edifício segue uma linguagem comum, cuja forma é definida a partir da articulação entre os princípios funcionais e geométricos, já citados anteriormente. Salieta-se também que os elementos formais que irão dar o caráter do edifício – notadamente, a sua estrutura (definida por conjunto de pórticos com pilar único de dois balanços, de comprimento variável, revolucionados) como elemento predominante na composição espacial; o tratamento dado à superfície, revelando o uso do concreto em seu estado “bruto”; e o caráter monumental da obra – o aproximam da linguagem brutalista⁸, bastante típica da produção modernista da época, com significativa expressão no contexto natalense⁹.

Entre o dia 03 de dezembro de 1960 - data que marca o início de processo de construção do estádio, marcada pela doação do terreno pelo então governador Dinarte Mariz à Federação Norte-Rio-Grandense de Desportos (FND) – e o mês de dezembro de 1974 – período em que foi concluída a marquise superior, transcorreram-se 14 anos, em que as obras foram sendo realizadas em etapas¹⁰.

O Machado torna-se, em sua inserção no espaço urbano, uma referência, tanto na escala do objeto arquitetônico – por contribuir na consolidação da linguagem modernista na arquitetura potiguar, – como na escala do urbano, haja vista a sua localização, que o torna ponto nodal na cidade e elemento de extrema importância na paisagem natalense, reforçada por sua condição de visibilidade no contexto urbano. Essa condição de referência urbana – simbólica e monumental – teve sua consagração, quando o governador Cortez Pereira, o batizou de *Poema de Concreto*, vinculando o edifício às imagens de arrojo, grandeza e encantamento.

⁸ Apesar do depoimento do próprio Moacyr Gomes, em que afirma que não quis fazer uma obra brutalista, e sim “utilizar um partido econômico e prático, optando assim pelo concreto na sua forma aparente”, tendo em vista a verba que dispunha para a execução da obra. (Entrevista cedida ao discente Fábio Ribeiro de Lima, do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN. In Lima, 2005)

⁹ “Da mesma forma que a linguagem da arquitetura moderna se instala inicialmente através das propostas de edifícios públicos, os anos 1970 vão presenciar um fenômeno semelhante. Surgem, entre esses: o Hospital Geral e Pronto Socorro (atual Walfredo Gurgel) (1971); o Estádio de futebol João Cláudio de Vasconcelos Machado, conhecido como Machado (1972); o Edifício da Companhia Energética do Rio Grande do Norte-COSERN (1972); a Capela do Campus Central da UFRN (1973); e a Catedral Metropolitana de Natal (1973)”. (VELOSO; PEREIRA; VIEIRA, 2010)

¹⁰ Constam desse processo de construção as seguintes etapas: terraplenagem e fundações; construção do do campo, do fosso, do geral e das arquibancadas intermediárias, executadas a partir de 1965; execução de 50% da arquibancada inferior e outros 50% da superior; na última, de junho de 1970 a de dezembro de 1974, concluiu-se a marquise superior. Cabe salientar o estádio foi inaugurado antes de sua finalização, tendo em vista Natal ter sediado um evento futebolístico denominado “Mini-Copa”, no ano de 1972. (VELOSO; PEREIRA; VIEIRA, 2010)

4. O poema vira “poeira”: o projeto ARENA DAS DUNAS

Em outubro de 2007 o mundo tomou conhecimento de que o Brasil iria sediar a copa do mundo de futebol em 2014. Inicia-se um processo, que a principio envolvia 18 cidades brasileiras em busca de se tornar sub-sede e, conseqüentemente, ganhar notoriedade internacional com o evento. Até o anuncio das 12 cidades escolhidas houve um complexo processo de elaboração de projetos que lhes credenciassem a receber a confiança da FIFA. A capital potiguar também participou dessa disputa e no fim recebeu por méritos de um moderno projeto o direito de sediar no máximo quatro partidas e com seleções de pouca expressão.

Inicia-se, a partir de então, uma verdadeira “campanha” em prol da viabilização do “Projeto Copa 2014”, encampado, prioritariamente pelos governos – estadual e local – e por representantes de segmentos dos setores imobiliários de Natal. Estes setores passam a utilizar uma estratégia de convencimento que tem como base a constituição de um ideário de que as obras a serem realizadas, possibilitarão, além da construção de um complexo que objetivará a realização de eventos – esportivos e outras naturezas –, a renovação urbana da área metropolitana e Natal, a partir de investimentos que deverão contemplar os setores de mobilidade urbana, segurança pública, saneamento básico, saúde pública, turismo, portos e aeroportos, energia e telecomunicações.

A viabilidade desse processo de renovação / requalificação urbana depende, necessariamente, de um bom planejamento das ações. Nesse aspecto, torna-se imprescindível o cumprimento das exigências feitas pela FIFA, no aspecto da adequação dos espaços ao padrão estabelecido por esta entidade. Dentre estas determinações, notabiliza-se a necessidade de que as ações propiciem a sustentabilidade do investimento¹¹. Decorre deste aspecto, a justificativa de se optar pela parceria público-privado (PPP) como forma de gestão das ações, onde as duas esferas entram com parcelas do capital, onde o Governo Federal prevê um pacote de ajuda financeira para as cidades-sedes, e o capital privado viabilizará a construção de alguns equipamentos, inclusive o estádio. Esta forma de gestão, possibilita ao poder público, a diminuição de gastos com equipamentos, e um investimento maior em infraestrutura básica. (Pinheiro; Marques, 2009)

A análise do caso de Natal, nos revelará que essa necessidade de adaptação das áreas da cidade que receberão as intervenções para a Copa de 2014, indicará a incompatibilidade do estádio Machadão aos padrões exigidos pela FIFA, fato que gerará a necessidade de sua

¹¹O conceito de sustentabilidade trabalhado nesse contexto, está associado ao retorno financeiro do investimento (apesar das estratégias que utilizam os governos no sentido de indicarem que a obra em todas as suas fases, estão seguindo padrões relativos a construções “ecologicamente corretas”, nas mais diversas instâncias”).

demolição, para dar lugar ao complexo Arena das Dunas. Este processo apresentou uma ampla discussão, onde foram pensadas as possibilidades de aproveitamento do edifício com intervenções de adaptação, em reuniões que contaram com a presença do próprio Moacyr Gomes. Mas, apesar de ser aventada a possibilidade de manutenção do edifício, esta proposta foi preterida, em detrimento da construção de um espaço “mais moderno” e mais adequado aos padrões “de mercado”¹². Apesar da continuidade dos questionamentos acerca da demolição do edifício por parte da sociedade civil¹³. O desenrolar desse processo culminou com a demolição do edifício, finalizada em novembro de 2011¹⁴. O *Poema de Concreto*, julgado obsoleto, virou “Poeira”, para dar lugar ao complexo “Arena das Dunas”.

Figura 10 – Estádio Machadão. Início do processo de demolição. Fonte: <http://in360.globo.com>

Figura 10 – Estádio Machadão. Estágio do processo de demolição, no final de novembro de 2011. Fonte: acervo do autor

¹² Conforme podemos observar nas afirmações da então Secretária [Estadual de Esportes, Magnólia Figueiredo, utilizadas como epígrafe,, no início deste artigo.

¹³ Sobre as discussões acerca do assunto, consultar. (VELOSO; PEREIRA; VIEIRA, 2010). . Convém salientar o patente descontentamento de Moacyr Gomes como os desdobramentos desse processo, conforme podemos atentar nos diversos artigos escritos pelo arquiteto, veiculados na imprensa, escrita e falada.

¹⁴ O processo de demolição do Machadão foi acompanhado de uma maneira sistemática pelos órgãos de imprensa de Natal. Inserir título de reportagens

5. Breves considerações sobre as propostas apresentadas para o complexo “Arena das “Dunas””.

Seguindo os pré-requisitos exigidos pela Comissão da FIFA para aprovação de Natal como cidade-sede da Copa 2014, a proposta arquitetônica a ser apresentada, deveria englobar uma gama de equipamentos das mais diversas atividades para garantir a sua sustentabilidade.

A primeira ideia de praça esportiva seria construída na cidade de Parnamirim, com projeto do arquiteto potiguar Gley Karlys. O Estrelão tinha como referencia a Fortaleza do Reis Magos. No entanto a proposta foi abortada vez que a FIFA se pronunciou contrária ao projeto. Então nasce a ideia de reformar o Estádio Machadão e adapta-lo aos padrões internacionais, para isso o arquiteto Moacyr Gomes elaborou um estudo onde mostrava as possibilidades de ampliação e orçamento que mostrava que os custos seriam bem menores que se optassem pela construção de uma nova praça esportiva. (Figura 11)

Figura 11 – Primeira proposta para a Arena de natal, em forma de “estrela”. Fonte: <http://www.assecom.rn.gov.br/sistema>

Surpreendentemente a última ideia citada também foi descartada, não pela FIFA e sim comitê organizador potiguar, que emergencialmente contratou uma consultoria sem processo licitatório e a um preço um tanto oneroso por um megaprojeto previu a demolição do complexo Machadão, Papódromo e todo o centro administrativo. A proposta apresentada compreendia um conjunto esportivo, administrativo e logístico que seria implantado na área.¹⁵

Figura 12 – Megaprojeto complexo Arena das Dunas. Fonte: <http://www.copa2014.org.br>

Tomando como material de análise o projeto apresentado pelos representantes do Governo Estadual, em audiência pública no Senado Federal, ocorrida em setembro de 2011, podemos observar que a proposta¹⁶ sofreu uma redução de conteúdo programático, sendo mantido, entretanto, a concepção de um espaço propício a receber eventos de grande escala, que não estão reduzidos à prática esportiva. Observamos, inclusive, o apelo à mudança do perfil do próprio espectador “esportivo”, agora muito mais vinculado com o perfil do espectador encontrado, notadamente, na Europa. O espaço, portanto, é concebido para um determinado público-alvo, que não se encaixa mais no perfil do espectador dos estádios construídos predominantemente nos anos 1960-1970-1980.

¹⁵ O complexo previa os seguintes equipamentos / espaços: Área de bosques, hotéis, teatro, prédios comerciais, shopping center, estacionamentos lago artificial os centros administrativos dos Governos Estadual e Municipal ginásio poliesportivo e o Estádio Arena das Dunas .

¹⁶ O projeto, elaborado através da parceria dos escritórios HOK (EUA); Coutinho, Diegues, Cordeiro (escritório de arquitetura carioca especializada em grandes projetos), e Felipe Bezerra Arquitetos (representante no Estado).

No material apresentado nesta audiência pública pelos representantes do governo estadual, além de serem disponibilizadas informações acerca do modelo de gestão¹⁷, e ser evidenciado o caráter “modernizante” dos conceitos utilizados em todo o processo de construção do complexo multiuso “Arena das Dunas”¹⁸, pode ser identificada também, a definição deste “novo tipo de espectador”, a partir da definição dos espaços que integram o complexo.

Levando em consideração os “tipos de assento” que compõem o espaço para o público, observamos que além do espaço destinado ao “público geral”, teremos espaços destinados a um determinado “público temporário”, os “camarotes” e uma área destinada ao público “Hospitalidade (VIP)”. Vinculados ao espaço do público, são previstos ambientes, denominados “Lounge VIP” e “Lounge Hospitalidade”, propícios à satisfação das necessidades de conforto e comodidade dos usuários do espaço. (Figuras 13 a 16)

A mudança no perfil do usuário evidentemente acarretará a necessidade de transformação do espaço destinado ao espetáculo, tanto sob o ponto de vista funcional, como sob o ponto de vista formal. No caso dos estádios brasileiros, duas formas de intervenção foram elaboradas: uma que busca adaptar o espaço existente ao novo padrão estabelecido; outra que opta pela demolição e construção de um novo complexo. No caso do Machadão, conforme já explicitado, escolhe-se a segunda opção. Para um novo público, um espaço novo.

O outrora *Poema* tornou-se, portanto, obsoleto.

6. Considerações finais

O episódio ocasionado pelo processo de demolição do Estádio Machadão traz a tona as discussões acerca da cada vez mais frequente prática do “silenciar os discursos de memória”, em prol da constituição do *novo*. No mundo contemporâneo, cada vez mais a memória é tratada como um “estado de fluxo”. A perspectiva apresentada por este artigo aponta como um desdobramento dessa discussão, a possibilidade de contribuição na constituição de um quadro referencial de pesquisas, que objetivem reforçar a discussão e o estabelecimento de uma postura crítica acerca dessas ações que pretendem legitimar a “amnésia” da história e da memória da arquitetura modernista no Brasil.

¹⁷ O complexo multiuso “Arena das Dunas” deverá ser construído e gerido através de uma PPP (Participação Público Privada) entre Governo do Estado do Rio Grande do Norte e a Arena das Dunas Concessão e Eventos S/A.

¹⁸ “Modernos conceitos de acessibilidade (estacionamento, assentos, banheiros, rampas e elevadores para os Portadores de Necessidades Especiais); “Certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – Green Building Rating System®”.

ARENA DAS DUNAS

ARENA DAS DUNAS

Localização da Obra

**PROJEÇÃO DA
ARENA A SER
CONSTRUÍDA**

DESCRIÇÃO DA OBRA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO
CONTRATO

PROJETOS E DETALHES

ARENA DAS DUNAS

Projetos e Detalhes

CORTES
TRANSVERSAL E
LONGITUDINAL

DESCRIÇÃO DA OBRA

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO
CONTRATO

PROJETOS E DETALHES

ARENA DAS DUNAS

Projetos e Detalhes

SEÇÃO OESTE

DESCRIÇÃO DA OBRA

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO
CONTRATO

PROJETOS E DETALHES

Figuras 13 a 16 - Imagens utilizadas em audiência pública no Senado Federal, em setembro de 2011.

7. Referências bibliográficas

APRESENTAÇÃO do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, em audiência pública no Senado Federal, setembro de 2011.

CERETO, Marcos Paulo. **Arquitetura de Massas: o caso dos estádios brasileiros**. Dissertação de Mestrado. Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura (PROPAR – UFRGS. Porto Alegre, 2004.

FEITOSA, Ana Rosa Soares Negreiros; SANTOS, Livia Maria Macêdo. **Estádio Governador Alberto Tavares Silva: patrimônio moderno dentro de um contexto urbanístico e histórico na cidade contemporânea**. Anais do 8ª DOCOMOMO Brasil. Rio de Janeiro, 2009.

LIMA, Fábio Ribeiro de. **Machadão, Poema do Concreto e Exemplar Brutalista Potiguar**. Monografia apresentada à disciplina de História e Teoria da Arquitetura 03, ministrada pela professora Edja Faria Trigueiro, no semestre 2005.2.

PINHEIRO, Larissa Giffoni de M. N.; MARQUES, Valceli Mayara M. **Destruir para Construir? A Intervenção na Malha Urbana para Receber os Grandes Eventos Esportivos**. Relatório final, apresentado à disciplina de Planejamento e Projeto Urbano e Regional 06, (PPUR 06), como requisito para avaliação da III unidade do semestre letivo 2009.1. Orientação: Profª. Drª. Angela Lúcia de Araújo Ferreira.

VELOSO, Maisa; VIEIRA, Natália Miranda; PEREIRA, Marizo Vitor. **Crônica de uma Morte Anunciada: Arquitetura Moderna em Natal x Copa de 2014**. Anais do 3ª DOCOMOMO N/NE. João Pessoa, 2010.

Sites visitados:

<http://www.copa2014.org.br>

<http://www.assecom.rn.gov.br/sistema>

<http://in360.globo.com>

<http://www.fussballtempel.net>

<http://www.acasadopeu.com.br.net/album.htm>

<http://www.pbase.com>

<http://a2bs.sites.uol.com.br>

<http://fotolog.terra.com.br>

<http://jrapodecraque.blogspot.com/2011/08/momento-kodak-fotos-antigas.html>